

O'QUVCHILARDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONLARINI RAQAMLI VOSITALAR YORDAMIDA O'RGATISH - RAQAMLI SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISH MEZONIDIR.

Xaydarova Zilola Normurodovna,
Chirchiq Davlat pedagogika universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya.

This article focuses on the adaptation of the educational system, especially school education, to modern achievements, the use of the student's interests, opportunities for positive purposes, the era of globalization and the age of technology, not only to ensure the effective passage of time, but also to increase the student's life skills, to form a general level of knowledge, interests in learning.

Key words: digitization, digital teaching, digital education, digital literacy, digital technology, constructive, creative thinking, individual education, mobile education, digital resources, creativity, communicativity, hard skills, Soft sickle, socialization, emotion, stress, leadership, reflexive attitude.

Аннотация.

В данной статье рассмотрены механизмы адаптации системы образования, особенно школьного, к современным достижениям, использования интересов, возможностей учащегося в позитивных целях, в эпоху глобализации и в век технологий, направленные не только на обеспечение эффективного течения времени, но и на повышение жизненных навыков учащегося, формирование общего уровня знаний, интереса к обучению, а также на формирование цифровой грамотности у современных учащихся в процессе цифровизации.

Ключевые слова: цифровизация, цифровое обучение, цифровое образование, цифровая грамотность, цифровые технологии, конструктивное, творческое мышление, индивидуальное обучение, мобильное обучение, цифровые ресурсы, креативность, коммуникативность, жесткие навыки, мягкий цикл, социализация, эмоции, стресс, лидерство, рефлексивное отношение.

Annotatsiya.

Ushbu maqolada ta'lim tizimini, ayniqsa, maktab ta'limini zamonaviy yutuqlarga moslashtirish, o'quvchining qiziqishlari, imkoniyatlaridan ijobiy maqsadlarda foydalanish, globallashuv davri va texnika asrida, nafaqat vaqtning samarali o'tishini ta'minlash, balki o'quvchining hayotiy ko'nikmalarini oshirishga,

umumiy bilish darajasini, o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishga, hamda raqamlashtirish jarayonida hozirgi zamon o'quvchilarida raqamli savodxonlikni shakllantirish mexanizmlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, raqamli o'qitish, raqamli ta'lim, raqamli savodxonlik, raqamli texnologiya, konstruktiv, ijodiy fikrlash, individual ta'lim, mobil ta'lim, raqamli manbalar, kreativlik, kommunikativlik, hard skills, Soft sikll, ijtimoiylashuvlik, emotsiya, stress, liderlik, refleksiv munosabat.

Ta'lim sohasi eng tez rivojlanayotgan, mamlakat taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadigan, zamonaviy axborot texnologiyalari, hamda raqamli resurslarni talab qiladigan istiqbolli tarmoqlardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda ta'lim sohasida innovatsion texnologiyalar hamda raqamlashtirilgan resurslardan keng foydalanib kelinmoqda. Bu esa ta'lim sifatini, o'qitish samaradorligini yanada oshirishning ustuvor yo'nalishlaridandir. Ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarning aqliy mehnati, faollik va ijodiy fikrlashidan iborat bo'lgan ko'pqirrali va murakkab jarayon hisoblanadi[1].

Dars samaradorligini oshirish ta'lim-tarbiya jarayonini ilmiy asosda yo'lga qo'yish va yangi pedagogik texnologiyalarni amalda qo'llash bilan uzviy bog'liq. Ta'lim muassasalarida innovatsion faoliyatni tashkil etishdan asosiy maqsad o'qituvchilar va ta'lim oluvchilar jamoasi hamkorligi izchilligini ta'minlash hamda uni aniq maqsadga yo'naltirilgan holda yo'lga qo'yishdan iboratdir. Bu ishda ham pedagogik, ham boshqaruv masalalari hal etiladi.

Raqamli vositalar va resurslardan xabardor bo'lgan va kundalik hayotda bu imkoniyatlardan foydalana oladigan o'quvchilarni fanga, sohaga qiziqtirish pedagogdan katta tajriba va bilimni talab etadi. Bunday sharoitda o'qituvchi o'quvchidan bir qadam oldinda yurishi, raqamli texnologiyalardan xabardor bo'lishi va dars jarayonida foydalana olishi o'quvchilar jamoasini nazorat qilish hamda o'quvchilarni maqsadli yo'naltirish imkoniyatini oshiradi.

Raqamli texnologiyalardan xabardorlik XXI-asr ko'nikmalari – Soft sikll tarkibiga kirib, raqamli texnologiyalardan kundalik turmush tarzida foydalana olishi o'quvchining shaxs sifatida ijtimoiylashuvini oshiradi.

Soft sikll bu: “Qattiq ko'nikmalar (hard skills) — kasbiy, texnik ko'nikmalar. Har bir kasb egasi muayyan ko'nikmalariga ega bo'ladi. Ularni namoyish qilish, tekshirish va baholash oson. Tarjimon uchun tillarni bilish, haydovchi uchun mashinani boshqara olish, sartarosh uchun soch va soqolni ola bilish qattiq ko'nikmalar hisoblanadi. Inson qaysi jamoa yoki kompaniyada ishlamasin, bu ko'nikmalar o'zgarmay qolaveradi” [2].

Yumshoq ko'nikmalar (Soft skills) — qo'shimcha, universal ijtimoiy-psixologik ko'nikmalar. Ular kasbga bog'liq bo'lmaydi, lekin insonning hayotdagi muvaffaqiyatiga ta'sir ko'rsatadi. Odamlar bilan muomala qilish madaniyati, nizolarni hal qilish qobiliyati, odamlarni ishontirish mahorati, moslashuvchanlik, mas'uliyatlilik, puxtalik, har ishni o'z vaqtida bajarish, tanqidiy fikrlash, kreativlik kabi xususiyatlar "yumshoq ko'nikmalar"ga misol bo'ladi. Bunday ko'nikmalar nafaqat ishda, balki hayotning barcha jabhalarida kerak bo'ladi.

“Qattiq ko'nikmalarni faqatgina aniq belgilangan ko'rsatmalar yordamida egallash mumkin bo'lsa, yumshoq ko'nikmalar odamda yo tug'ma bo'ladi, yo hayotiy tajriba bilan rivojlanib boradi”[3].

SOFT SKILLS tushunchasining kelib chiqishi AQShda 1959 yilda harbiy sohaning rivojlantirish doir masalalariga borib taqaladi. Unga ko'ra, harbiy xizmatchilar kompetensiyalari borasida olimlar tadqiqot olib borgan chog'larida ko'nikmalarni 2 turga bo'lish maqsadga muvofiq deb hisobladilar. Bunda ular kasbiy ko'nikmalar (hard skills) va shaxsiy sifatlar (soft skills)ga ajratadilar. Bunga sabab urushdagi muvaffaqiyatning ko'pgina qismini jangdagi askarlarni qanday boshqarilishiga qarab ta'minlashini aniqlashganligidandir. O'quv dasturlarda esa buni amalga oshirish uchun o'rgatilmagan. U paytda fizik jismlar bilan bog'liq ishlash ko'nikmalari shakllantirilgan edi. Inson tafakkurida mavjud bo'lgan o'lchash murakkab bo'lgan, mohiyati tushunarsiz - soft skillsga borib taqalavergan [4].

Soft Skills bu inson hayoti va faoliyatida kerak bo'ladigan universal ko'nikmalar jamlanmasi bo'lib:

- Insonlarni to'g'ri muloqot qilish
- Jamoaviy ishlash
- Emotsiya va stressni boshqara olish
- Liderlik qobiliyati
- TIME MENEGMENT-vaqtni boshqarish
- Tizimli va strategik fikrlash qobiliyati
- Muzokara olib borish
- Konstruktiv tandiqidiy fikrlash
- Muammolarni hal qilish
- Kreativlik
- Qaror qabul qila olish kabi ko'nikmalardan iborat.

Bugungi kunga kelib raqamli texnologiyalar yordamida o'rganish, ta'lim olish hamda raqamli vositalar yordamida o'z imkoniyatlarini oshirish zamonaviy ko'nikmalar sirasiga kirmoqda.

Raqamli vositalar yordamida o'rganish o'quvchiga qulaylik va qo'shimcha imkoniyatlarni beradi. O'quvchini raqamli vositalardan maqsadli foydalanish

ko'nikmasini shakllantirishga o'qituvchi va ota-ona hamda o'quvchini qamrab olayotgan ijtimoiy muhit katta ta'sir o'tkazadi. O'quvchi sinfdan sinfga o'tgani sari, yoshi ulg'aygani sari ota-ona va boshqa yaqinlar o'quvchiga bosim o'tkazmasdan do'stona munosabatda bo'lishi kerak, farzand bilan oila kattalri suhbatlashish jarayonida "Face to face" tarzida muloqot qilishi, ya'ni ota-ona farzandi bilan suhbatlashishdan avval suhbat mavzusini aniqlab olishi, suhbat jarayonida suhbatlashish uchun ijobiy emotsional muhitni shakllantirishi, farzand bu suhbatni kutishi, suhbat yakunida berilgan tavsiyalarga amal qilishni samimiy va do'stona aytilishi, ota-onaning farzandigan bildirilgan ishonchni oqlashiga ishonishi kabi farzandni mas'uliyatni o'zida qoldiradigan motivlarga tayanib suhbatni tashkil etish kerak.

Globalashuv davri va texnika asri imkoniyatlaridan ijobiy maqsadlarda foydalanish, nafaqat vaqtning samarali o'tishini ta'minlaydi, balki o'quvchining hayotiy ko'nikmalarini oshiradi, umumiy bilish darajasini oshiradi, o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi. Zamonaviylik belgisi bo'lgan raqamli vosita va resurslar o'quvchi imkoniyatlarini oshirishga xizmat qilishi kerak. Raqamli resurs va vositalar o'quvchini fikrini buzuvchi, vaqtini o'g'irlovchi, dangasalik va boqmandilik, vayronkorlik kabi regressiv ko'nikmalarni shakllantirishga emas, aksincha quyidagi progressiv ko'nikmalarni shakllantirishi kerak:

- o'z vaqtini o'zi nazorat qila oladigan;
- mustaqil o'rgana oladigan;
- bilishdan bilmasliklarini aniqlay oladigan;
- refleksiv munosabatni kirishish;
- kreativlik;
- kommunikativlik;
- tanqidiy mulohaza qilish;
- raqamli resurs va raqamli vositalardan to'g'ri foydalanish;

O'quvchilarda raqamli vositalardan foydalanish, raqamli resursalar yordamida o'rganish, ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirish zarurati tobora ortib bormoqda.

Maktab o'quvchisi maqsadsiz, shunchaki vaqt o'tkazish, zerikmaslik, fanatlik va xobbilari ta'sirida raqamli texnologiyalardan foydalansa, hamda bu foydalanish jarayonida o'zini o'zi idrok qilomasa, o'z harakatlariga refleksiya berolmaslig natijasida dastlab bolada loqaydlik, keyinchalik, jizzakilik, asabiylik, dangasalik, urushqoqlik, boqsandilik kayfiyati shakllanadi. Bu illatlar qurshovida qolgan bola ta'limdan sovib, hatto jamiyatdan ham ayro tarzda yashashni ma'qul ko'radi. Bu kabi holatlar vaqtida oldi olinmasa turli bezorilik va jinoyat ko'chasiga kirib qolishi mumkin. Raqamli texnologiyalar, internet saytlari va ijtimoiy tarmoqlardan maqsadli foydalanishni o'rganish jamiyat uchun ijtimoiy zaruratga aylanmoqda. Raqamli

texnologiya va raqamli resurslardan to'g'ri foydalanmaslik jamiyat uchun ijtimoiy xavfni keltirib chiqarayotgani dunyo tajribasida o'z isbotini topmoqda.

REFERENCES

1. Nasirova Sh.N., Makhmudova M.A., Abdullaeva D.A. Efficiency of computer technology in teaching foreign languages *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* Impact Factor: SJIF 2020 = 7.13, p 1443-1450
2. Jack Cohen. So You Want To Work at a Startup? Hone These 11 Soft Skills First. - Electronic resource: <https://medium.com/the-ascent/so-you-want-to-work-at-a-startup-here-are-these-11-soft-skills-first-377e9f27dc45> Date of the application: April 5, 2020.
3. Measuring soft skills & life skills in international youth development programs. URL: <https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-yr-measuring-softskills.pdf>. (дата обращения: 09.10.2019).
4. Акрамова Ш.А. Ўқув жараёнида замонавий педагогик технологиялар ва уларни қўллашнинг амалий масалалари. Ўқув-услубий қўлланма. – Тошкент: ОЎБИ, 2016. - 82 б
5. Haydarova, Z. N. (2023). Ta'lim sohasida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish zarurati. *UzMU xabarlari*, 1(10), 225-227.
6. Haydarova, Z. N. (2023). Innovative Methods of Forming Students' Digital Learning Skills. *International Journal on Integrated Education*, 6(12), 37-42.
7. Normurodovna, H. Z. (2024). Building Digital Literacy As An Editorial Problem. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*, 2(4), 56-64
8. Haydarova, Z. N. (2023). МАКТАБ О 'QUVCHILARIGA RAQAMLI O 'RGANISH KO 'NIKALARINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI. *Academic research in educational sciences*, 4(CSPU Conference 1), 1008-1013.
9. Haydarova, Z. N. (2024). INNOVATIVE METHODS AND PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL APPROACH TO THE FORMATION OF DIGITAL LITERACY IN MODERN STUDENTS. *Western European Journal of Historical Events and Social Science*, 2(10), 27-31
10. Haydarova, Z. N. (2024). MOTIV VA MOTIVATSIYA - O., QUVCHINING QIZIQISHLARI, BILISH DARAJASI HAMDA IJTIMOY MUHIT TA'SIRIDA SHAKLLANADIGAN OMIL SIFATIDA. SOHIBQIRON YULDUZI *Ijtimoiy-tarixiy, tarixiy va ommabop jurnal*, № 1-Maxsus son 2024 yil, 29-36.
11. Haydarova, Z. N., Husaynova, O.O'. (2024). RAQAMLI O'RGANISH KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISHDA FAN O'QITUVCHILARIGA QO'YILADIGAN TALABLAR. *Zamonaviy ta'lim va ma'naviy-axloqiy*

tarbiyaning dolzarb masalalari mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi.
2024 yil. 17-oktyabr.,

12. Haydarova, Z. N. (2024). Individual yondashuv asosida hozirgi zamon o'quvchilarida raqamli savodxonlikni shakllantirish. *Mug'allim*, 3(3), 199-206.

13. Haydarova, Z.N.(2024). Ta'limda raqamli savodxonlikni shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari. *Raqamli transformatsiya*, 1(1), 502-512.

14. Haydarova, Z. N. (2023). Innovative Methods of Forming Students' Digital Learning Skills. *International Journal on Integrated Education*, 6(12), 37-42.